

BIOETICA Y DERECHOS DE LAS GENERACIONES FUTURAS

*Salvador Dario Bergel**

RESUMEN

El avance del siglo ha concitado la atención del hombre sobre dos temas que necesariamente vinculan a la bioética con las generaciones futuras: el tema ambiental y el tema de la denominada “nueva genética”.

El punto de contacto entre estos temas, que parecen tan alejados, se centra en la conciencia sobre la irreversibilidad de ciertas acciones humanas, con afectación a las condiciones de vida de las futuras generaciones.

En el ámbito ambiental existe una creciente toma de conciencia sobre problemas fundamentales: degradación del medio ambiente, deforestación, contaminación de las aguas, pérdida de la diversidad biológica, que necesariamente habrán de revertir sobre los futuros habitantes del planeta.

En el campo de la “nueva genética”, la implementación y el desarrollo de técnicas que posibilitan la modificación del genoma acrecienta los peligros que se ciernen sobre el futuro de la especie humana.

En este contexto el temas de las generaciones futuras ha sido abordado desde diversas aristas: existencia de una responsabilidad, sin contraprestación alguna; existencia de un verdadero derecho; justicia intergeneracional, etc.

Entendemos que, si se parte de una concepción moderna del derecho internacional es posible sortear los problemas que puedan surgir para la existencia de un verdadero derecho (legitimación, sujeto del derecho, etc.) y llegar a la conclusión que el tema de las generaciones futuras no sólo implica un compromiso ético, sino que al mismo tiempo reconoce un indudable contenido jurídico.

Palabras clave: Generaciones futuras; Civilización Tecnológica; Etica Medioambiental; Nueva genética.

BIOETHICS AND FUTURE GENERATIONS'S RIGHTS

At this stage of the century man's attention has been drawn on two subjects which bind bioethics with the future generations: environment and “new genetics”. As different as they may seem, these two subjects have something in common: the awareness on the irreversibility of certain human attitudes and behaviours affecting life conditions of future generations.

In the environmental area, there is a growing awareness about serious and essential problems such as environmental degradation, deforestation, water pollution and

* Universidad de Buenos Aires. E-mail: ezabog@ba.net

loss of biological diversity, all of which will undoubtedly have an effect on the future inhabitants of the planet.

As regards “new genetics”, the implementation and development of techniques which make possible to alter the human genome increase the impending dangers for the future of the human race.

In this context, there have been different approaches on those issues related to future generations: the existence of liability without any consideration, the existence of a real right; intergenerational justice, etc.

We believe that if we start from a modern conception of the international law, it is possible to overcome every trouble that may appear against the existence of a real right (legitimation, subject of right, etc), and to come to the conclusion that the future generations issue involves an ethical commitment.

Key Words: Future generations; Technological Civilization; Environmental Ethics; New Genetics.

1) INTRODUCCION

El tema de las generaciones futuras constituye hoy un contenido insoslayable en la agenda del pensamiento contemporáneo. Muy especialmente en el último cuarto de siglo, se ha difundido el debate en el campo filosófico y -paralelamente- innumerables documentos internacionales, de diverso valor jurídico, hacen reiterada alusión al mismo.

Ya, al concluir la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas hablaba del “deseo de liberar a las generaciones futuras del azote de la guerra” mostrando un cambio en la percepción del tema. Los filósofos del pasado poco es lo que en sus reflexiones dedicaron a seres que existirán en un futuro próximo o remoto. El debate se instala en forma sistemática en estos años y proviene, en medida considerable, del aporte de filósofos anglosajones.¹

Las razones que motivaron esta corriente son fáciles de explicar. La humanidad tomó conciencia de los efectos irreversibles que producirán sobre la biosfera conductas arraigadas en el hombre contemporáneo. Tanto los temas ecológicos como los vinculados a la genética son centro de la mayor atención. Junto a la reflexión filosófica, aparecen en el derecho internacional una serie de tratados, declaraciones y convenciones que aluden a las generaciones futuras y dan sustento a la concepción de los “derechos” de las generaciones futuras. La variedad de cuestiones que plantea la civilización tecnológica hizo que fuere menester salirse de la ética tradicional para poder enfocarla desde una óptica interdisciplinaria. No se trata de abandonar las tradicionales teorías éticas, sino de intentar tornarlas útiles para el tratamiento de cuestiones prácticas y concretas. Ello hace que la consideración de los problemas vinculados con las generaciones futuras requiera de diversos aportes: jurídicos, sociológicos, ecológicos, biológicos, etc. Lo destacable del caso es que los temas referidos a las generaciones futuras son -al mismo tiempo y en gran medida- problemas de las generaciones presentes.

La ética tradicional operó sobre acciones presentes: se trataba de una ética de la simultaneidad. Hoy las referidas conductas han producido un cambio en el enfoque ensanchando el campo y junto a la ética de la simultaneidad o sincrónica, aparece la ética diacrónica dirigida a la valuación de las consecuencias futuras del accionar humano.²

2) EL PRIMER DESAFIO: LA DESTRUCCION DE LA BIOSFERA

La dimensión y profundidad de los daños causados a la biosfera en lo que va del siglo no admite comparación con ningún período anterior en la historia de la humanidad.

Se llegó a una situación límite en la cual a la notoria irreversibilidad del modelo de crecimiento de las economías industrializadas se suma la inviabilidad propia de las economías subdesarrolladas (sea por imitación de modelos, sea por los efectos propios de la funesta estructura del orden -o desorden tal vez- económico internacional). Las naciones industrializadas en nombre del progreso ilimitado de las leyes del mercado que sustenta la racionalidad de la ganancia a corto plazo sin importarles lo que sucederá al día siguiente, han venido destruyendo el equilibrio de los sistemas ecológicos. El paradigma dominante de desarrollo se desentiende de la interrelación existente entre los diversos procesos naturales y del hecho de que la vida del hombre se desarrolla en un medio que está a su servicio para la destrucción. El modelo económico vigente sigue sin reconocer que los problemas del medio ambiente no son fenómenos externos al sistema, sino que son inherentes al propio funcionamiento del aparato económico. Tal como lo destaca Jiménez Herrero, la producción, distribución y consumo de bienes está intrínsecamente unida a la generación de “males”. La degradación del medio ambiente forma parte del proceso económico; es una parte interna y no externa del proceso. Si en función de maximizar los beneficios económicos se destruye a los ecosistemas, estamos asistiendo a la profundización de un proceso regresivo y mutilador de la vida que ningún parentesco puede guardar con el desarrollo; es precisamente su antípoda.³

La crisis ecológica arroja nueva luz sobre la herencia de la modernidad y sus patologías. El sistema económico industrial, la explotación salvaje de la naturaleza que practica, se corresponde con la lógica de la racionalidad conforme a resultados y tecnologías.⁴ Dentro del modelo ético medio ambiental utilitario ha sido ampliamente debatido el argumento de los “intereses de las generaciones futuras”. Desde los riesgos para el futuro acarreados por las consecuencias de las decisiones humanas, las categorías clásicas del mundo moral: responsabilidad, deber, obligación, adoptan formulaciones hasta el presente no tenidas en cuenta en el discurso ético.⁵ Entre la larga lista de temas medio ambientales que ha concitado la preocupación por el futuro podemos anotar por su relevancia a los siguientes: la irracionalidad de los procesos agrícolas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación. Los sistemas agrícolas de general utilización se asientan en un trípode (mecanización intensiva, uso masivo de agroquímicos y régimen de monocultivo).⁶ La utilización de este modelo -sea por vía de creación o de imitación- ha llevado a los países a una situación crítica que no sólo

afecta a los sectores agrícolas, sino que expande sus efectos sobre todos los sectores de la sociedad, convirtiéndolo en un modelo insustentable.

La deforestación, que se desarrolló en el curso de este siglo y en particular en los últimos decenios, es motivo de gran preocupación mundial, en cuanto afecta fundamentalmente el capital genético de la humanidad. Las selvas y otros ecosistemas tropicales constituyen el marco biológico más importante de la humanidad, con el agravante de que muchas especies están aún por ser descubiertas. A ello habría que agregar la reducción drástica de la biomasa y la pérdida consiguiente del germoplasma, eliminación de los mecanismos bióticos de reciclamiento de nutrientes, impidiendo la regeneración de la selva; disminución de la humedad y ampliación de las oscilaciones térmicas, aumento de la ecorentía y transformaciones de los suelos, como acidificación y lateralización, adelgazamiento de la capa de la Tierra y erosión de los terrenos en pendiente. Además, la quema de la selva contribuye al efecto invernadero, causando mayor acumulación de anhídrido carbónico en la atmósfera.⁷

En lo tocante a biodiversidad, cabe recordar que el largo camino recorrido por la evolución biológica ha generado la gran diversidad de organismos sobre la Tierra. Esta biodiversidad se constituye en un valor fundamental para asegurar la vida sobre el planeta, en tanto la adaptación de los organismos que resultan de la selección natural no podría ocurrir sin que existiera variabilidad genética entre los miembros de una misma especie. La diversidad es la característica de la naturaleza y el fundamento de la estabilidad ecológica. La diversidad de los ecosistemas genera formas de vida y culturas distintas. La pérdida de la biodiversidad puede ser atribuida básicamente a dos causas: a) destrucción de los ecosistemas; y b) la imposición de tecnologías en materia agrícola que tienden a reemplazar la biodiversidad por la homogeneidad.

Un fenómeno estrechamente vinculado a los cambios en la utilización de la diversidad vegetal y a la erosión genética es el de la modificación, sustitución o el olvido de los conocimientos, los hábitos, las prácticas culturales de los grupos indígenas, los cuales han sustentado desde el punto de vista social la utilización y manipulación extensiva de la diversidad en la naturaleza.⁸ La contaminación es tal vez es el más importante de los problemas medio ambientales por los peligros que implica para la supervivencia de los seres que habitan la biosfera. Existen varios tipos de contaminación que confluyen a crear un cuadro nada tranquilizador en el planeta. En primer lugar la contaminación atmosférica caracterizada por la acumulación de gases que producen el efecto invernadero y con directa influencia en el aumento de la temperatura en la Tierra, con todas las consecuencias que ello implica; a lo que hay que sumar los efectos nocivos provocados por la disminución de la capa de ozono. En segundo lugar la contaminación de las aguas marinas y fluviales, con afectación de su futuro aprovechamiento, tanto para el consumo de los seres vivos como para el regadío, con lo cual se agrede la base alimentaria de la humanidad. En tercer lugar, la contaminación urbana con la creciente magnitud de desechos que no encuentran una vía razonable de eliminación sin daño al medio ambiente.

En el tantas veces recordado informe Brundlandt, se acuñó el concepto de desarrollo sustentable, que se definió como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

La expresión “desarrollo sustentable” no es sólo una guía de acción política, sino que -paralelamente- expresa la responsabilidad de las actuales generaciones con respecto a las futuras en el uso de los recursos naturales.

La definición dada encierra dos conceptos fundamentales: el concepto de necesidad y la idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización social entre capacidad del medioambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras. En la explicación del concepto que formula el referido informe se señala que el desarrollo tiende a extinguir los ecosistemas y a reducir la diversidad de especies, y éstas una vez excluidas no son renovables. La pérdida de especies vegetales y animales puede limitar considerablemente las opciones de las generaciones futuras; por lo tanto, el desarrollo sostenible requiere la conservación de las especies vegetales y animales.⁹ Bien está que el concepto de desarrollo sustentable es útil como concepto guía de una acción política y que padece de un cierto grado de ambigüedad y de indefinición para que pueda ser elevada al status de concepto científico, riguroso y aceptable, más lo cierto es que expresa un compromiso ético para con las generaciones futuras.¹⁰ Empobrecer la naturaleza -señala Kottow- podrá o no lesionar intereses específicos de generaciones venideras, pero en todo caso limita sus opciones castigando la autonomía de futuras generaciones que la necesitarán tanto o más que las contemporáneas. Por lo tanto nada autoriza a destruir el medioambiente o administrarlo de una forma no sustentable con la disculpa que los efectos no se presentarán hasta un futuro lejano e imprevisible.¹¹

3) EL SEGUNDO DESAFIO: LA NUEVA GENETICA

A partir de 1953, año en que Watson y Crick enunciaron el modelo de doble hélice que explica la estructura del ADN, se sucedieron una serie de descubrimientos y nuevas técnicas que han cambiado sustancialmente el panorama de la herencia biológica.

Así en 1960 se descubre el ADN mensajero, en 1967 se descubre el ADN ligasa, capaz de unir segmentos de ADN; en 1969 se descubre una enzima de restricción capaz de funcionar como bisturí para la división del ADN en partes determinadas; en 1970 se obtiene por síntesis el primer gen artificial; en 1971 se concibe el ADN recombinante (una porción de ADN que puede ser asociada a una bacteria que hace de vector y puede ser transferida y combinada con el patrimonio genético de una célula huésped, con potencialidad a recombinarse y de multiplicarse en una nueva estructura genética); en la década del 90 comienzan a convertirse en realidad las terapias génicas.¹²

Entre 1960 y 1970 estos descubrimientos acumularon una serie de técnicas que dieron origen a lo que se ha dado en llamar “la nueva genética”. En ello confluyen tres sistemas experimentales cuyo conjunto conforman las llamadas técnicas del ADN recombinante.

La primera de ellas es un variado instrumental químico capaz de extraer y purificar ácidos nucleicos, separarlos y desarrollarlos. El segundo está formado por un arsenal de enzimas específicas para copiar con precisión ADN, traducir el ADN en ARN y unir fragmentos de cualquier origen. El tercero está dado por la posibilidad de transferir ADN de un organismo a otro a través de plásmidos, micromosomas circulares de ADN, capaz de transportar ADN extraño al interior de una bacteria hospedadora.¹³

Estas técnicas abrieron caminos insospechados a la experimentación sobre material genético, que dotan al hombre de un conjunto de instrumentos capaces de modificar de manera permanente el patrimonio hereditario humano.

La biología molecular hizo decisivos aportes que posibilitan las prácticas eugenésicas con medios más eficientes y seguros que los conocidos hasta entonces. Diego Gracia concluye un apasionante estudio sobre el tema refiriéndose a la “eugenesia molecular” y recordando que la llamada biología molecular nació en el interior de un programa eugenésico.¹⁴ Es indiscutible la tentación que brinda la medicina de la reproducción y la ingeniería genética para practicar una selección eugénica con la consiguiente estandarización del patrimonio genético humano.

Ahora, el hombre posee los instrumentos aptos para desarrollar sus antiguos sueños. La eugenesia podría contar con contribuciones tecnológicas que realicen el sueño de Francis Dalton: la plasticidad genética del hombre. Hans Jonas que ha estudiado en profundidad los temas éticos vinculados con esta nueva realidad señala que el control biológico del ser humano, especialmente el genético plantea cuestiones éticas enteramente nuevas para las que no nos ha preparado ni la práctica anterior ni el pensamiento anterior. Dado que es nada menos que la naturaleza del hombre lo que está en el ámbito del poder de intervención humana, la cautela -señala- será nuestro primer mandato moral y el pensamiento hipotético nuestra primera tarea.¹⁵

Para el “ingeniero biológico” que tiene que asumir, por así decirlo, “a ciegas” la abrumadora complejidad de los determinantes existentes y en parte ocultos con su dinámica autónoma, el número de factores desconocidos en el plan global es gigantesco.

La irreversibilidad es un signo propio de los cambios orgánicos y los cambios que pueden operar sobre el patrimonio genético van a afectar en sustancia a las futuras generaciones. De allí la advertencia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre ingeniería genética en cuanto sostiene que los derechos a la vida y a la dignidad humana que protegen los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos implica el derecho a heredar un patrimonio genético que no haya sido modificado artificialmente.

Prácticamente toda la problemática de la genética humana está directamente vinculada con el derecho de las generaciones futuras.

Más reciente en el tiempo, las experiencias de clonación en mamíferos superiores hizo avizorar -con indiscutibles argumentos- la posibilidad de trasladar estas técnicas a seres humanos, con la ruptura del esquema de la reproducción sexual y las consecuencias que ello implica.

En particular al considerar la eventualidad que técnicas de clonación puedan ser aplicadas a seres humanos, cabe recordar la resolución del Parlamento Europeo del 16 de marzo de 1989 sobre los problemas éticos y jurídicos de la manipulación genética, cuyo art. 41 estableció “que la prohibición bajo sanción es la única reacción viable a la posibilidad de producir seres humanos mediante clonación, así como con respecto a los experimentos que tengan como fin la clonación de seres humanos”.

4) EL CUESTIONAMIENTO A LA ATRIBUCION DE DERECHOS A LAS GENERACIONES FUTURAS

Los llamados derechos de las generaciones futuras han sido cuestionados como tales -es decir como derechos- con argumentos diversos que oscilan entre el rechazo total a tal pretensión, sin reconocer siquiera su validez en el plano ético, hasta la aceptación limitada a lo ético y excluyente de lo jurídico.

Pontora, comienza el examen de la cuestión preguntándose, tiene sentido asignar derecho a generaciones futuras?, y si la respuesta es afirmativa quienes son exactamente los sujetos de tales derechos?: generaciones entendidas como determinados grupos o cada uno de los individuos futuros? y en tal caso en qué acepción de “derecho”, individuos futuros tienen derecho a qué y frente a quién?.¹⁶

El planteo del tema no puede ser más polémico y más dificultoso en su resolución si nos manejamos con los conceptos tradicionales del derecho. Más abajo volveremos sobre el tema. En una posición negativa De George considera que las generaciones futuras por definición no existen ahora. Por lo tanto no pueden ahora ser portadoras o sujetos de algo, incluso de derechos. Así, no se puede decir que tenga derechos en el mismo sentido en el que puede decir que seres que ya existen y están presentes tienen derecho. La existencia ahora es una condición necesaria para la correcta atribución de derechos ahora; y concretando su posición contraria al reconocimiento de tales derechos agrega “que de las generaciones o de los grupos de los individuos futuros se puede decir con exactitud que solamente tienen derechos a aquello que sea accesible cuando vengan al mundo y por tanto cuando sus posibles derechos futuros se transformen en actuales y presentes”.¹⁷

En una línea muy similar Callahan señala que no logra entender como se puede negar la existencia de un derecho a una persona que vive en la actualidad dando preferencia a la exigencia condicional que pueda valer alguien que existirá en el futuro. En lo que respecta a la exigencia de derechos, quienes viven tienen preferencia sobre quienes todavía no existen.

Hans Jonas ha hecho uno de los aportes esenciales al tema a través de dos obras que resultan de lectura obligada para comprender el sentido de los alcances de la responsabilidad hacia las generaciones futuras: “El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica” y “Técnica, Medicina y Ética: La práctica del principio de responsabilidad”.

Si bien su pensamiento ubica al tema en la órbita de la responsabilidad, negándole implicancias jurídicas, es importante detenernos a su examen.

El punto de partida de la reflexión ética de Hans Jonas es un lúcido diagnóstico de situación a la que ha conducido el desarrollo desmesurado de la técnica moderna, que hoy hace peligrar la supervivencia del género humano.¹⁸

Orientado desde el imperativo kantiano que manda “obra de tal modo que puedas querer también que tu máxima se convierta en ley moral” expresa que un imperativo que se adecuara al tipo de acciones humanas y estuviera dirigido al nuevo tipo de sujeto de la acción, diría “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana auténtica en la tierra” o “no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la tierra”.¹⁹

A la hora de concretar su tesis se pronuncia en contra de la inclusión de las generaciones futuras como sujetos de un derecho. “Lo que hemos de exigir a nuestro principio -agrega- no puede estar proporcionado por la idea tradicional de derechos y deberes; esta idea se funda en la reciprocidad. Según ésta mi deber es la contrafigura de un derecho ajeno, contemplado por su parte como imagen del mío. Esta idea no sirve a nuestros fines pues sólo tiene exigencias aquello que plantea exigencias, es decir, lo que ya es”. “Pero la ética que buscamos -concluye- tiene que ver con que todavía no es y su principio de responsabilidad habrá de ser independiente tanto de cualquier idea de derecho como de la idea de reciprocidad”.²⁰

Su reflexión se enmarca en el reconocimiento de dos deberes, un deber para con la existencia de esa humanidad futura, independiente de si una parte de ella es descendencia nuestra, y en segundo lugar un deber para con su esencia. El primer deber no presenta mayores problemas por cuanto entiende que no hemos de temer por la permanencia del instinto procreador y las eventuales causas del aniquilamiento (la contaminación letal del medioambiente); si se diera sólo podría producirse por una muy improbable combinación de torpezas. Mientras que de su existencia sólo cabe responsabilizar a quien directamente lo ha creado; de las condiciones de su existencia podemos hacer responsables a quienes son lejanos antepasados o en general a los autores de esas condiciones. Diego Gracia, intenta una aproximación al tema partiendo de la consideración de los derechos humanos de tercera generación.²¹

Luego de recordar los esfuerzos de las Naciones Unidas por definir lo que llama “derechos ecológicos”, destaca el principio primero de la declaración de Estocolmo, en cuanto señala “que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones adecuadas de vida en un medioambiente de una calidad tal que permita una vida de dignidad y bienestar”. Lo que intenta definir el documento -en su concepto- es un cierto derecho de los hombres a la “calidad de vida” y sujetos de este derecho no pueden ser solo las generaciones actuales sino las futuras.

Desde un punto de vista puramente formal -agrega- no hay duda que estos derechos caen en el absurdo. Cómo puede afirmarse que quienes no tienen ningún tipo de existencia real puedan ser sujetos de derecho?. Si ya es difícil justificar la existencia de los otros derechos humanos, los civiles y políticos y los económicos, sociales y

culturales, la fundamentación jurídica de estos derechos ecológicos resulta casi desesperante y es que, en efecto, desde el propio derecho es una empresa casi con toda seguridad condenada al fracaso.

El tema de los derechos ecológicos o sobre el medioambiente podría darse por concluido aquí -expresa- sino fuera porque no es sólo un problema jurídico sino también ético y político. Esto que jurídicamente parece una empresa prácticamente imposible, tiene sin embargo una enorme relevancia ética.

Posición similar a la de Jonas es la de Ronald Green, quién al interrogante de cuales son nuestras obligaciones morales respecto a las generaciones futuras responde con el principio moral: estamos obligados a hacer lo posible por asegurar que nuestros descendientes tengan los medios para una progresiva mejor calidad de vida de nosotros y que como mínimo no queden en una situación peor que la actual, por nuestras acciones.²²

5) LA ADMISION DE LOS DERECHOS DE LAS GENERACIONES FUTURAS, SU FUNDAMENTACION

Ante las posturas que sostienen la negación de los derechos de las generaciones futuras y solo limitan el tema al plano puramente ético cabe reiterar su existencia como tales, ya que la expresión “derecho de las generaciones futuras” no obedecen a una simple comodidad verbal sino a una realidad tangible. Para tal fin debemos salir del plano de los derechos subjetivos individuales y sumergirnos de lleno en el derecho internacional. Esta rama del derecho ha avanzado significativamente en las últimas décadas lo que se visualiza con la universalización de diversos temas: espacio aéreo, fondos marinos, medioambiente, biodiversidad, etc. Aún cuando al presente no puede afirmarse, al menos desde la óptica jurídico-formal que la humanidad sea sujeto del derecho internacional, existe -no obstante- una tendencia creciente a superar el alcance puramente pragmático del concepto jurídico de humanidad dotándola de un significado preciso que va más allá de un simple reconocimiento como fundamento histórico y filosófico del derecho internacional.

La humanidad -conforme lo enseña Blanc Altamir- constituye un concepto abierto a todos los hombres y estados, sin distinción de raza, sexo o religión y engloba por tanto a todas y cada una de las culturas, orientándose a la resolución de problemas globales y a la preservación de intereses comunes a través de normas en cuya gestación y elaboración participan espontáneamente mediante mecanismos institucionales.²³

Esta realidad ideológica y sociológica que constituye la humanidad en cuanto conjunto de seres humanos presenta un marcado carácter prospectivo en la medida que abarca igualmente las futuras comunidades humanas. Este sentido prospectivo del término presenta una evidente relación con la noción de patrimonio común, pues implica su preservación para las generaciones venideras. Por ello debe establecerse una diferencia entre comunidad internacional, entendida como el conjunto de estados que la constituyen en un momento determinado y humanidad, que se superpone a ella y conlleva un sentido intertemporal e interespacial.²⁴ Precisamente, en su carácter intertemporal

se asienta en la idea de la existencia de un derecho de las generaciones futuras. Cuando hacemos alusión a ello nos estamos refiriendo a una humanidad cuya existencia no se limita a la actualmente existente.

Esta relación entre derechos de las generaciones futuras y humanidad es la que da sentido a todos los documentos internacionales relativos al medioambiente o a las implicancias de la nueva genética.

¿Qué sentido tendría en un supuesto contrario la reiterada invocación de las generaciones futuras en diversos documentos internacionales?

En esta línea de razonamiento cabe mencionar a la Declaración de la Conferencia en Naciones Unidas sobre medioambiente humano, en cuanto destaca que “la defensa y el mejoramiento del medio humano, para las generaciones presentes y futuras, se ha convertido en una meta imperiosa para la humanidad”. El principio primero de la declaración vuelve sobre el tema al destacar que “el hombre tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medioambiente para las generaciones presentes y futuras” y el principio segundo en cuanto a que “los recursos naturales deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

En la Carta Mundial de la Naturaleza la Asamblea General de las Naciones Unidas se reafirma que el hombre debe adquirir los conocimientos necesarios a fin de mantener y desarrollar su aptitud para utilizar los recursos naturales de forma tal que se preserven las especies y los eco sistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La Declaración sobre el Medioambiente y Desarrollo en su punto tercero destaca que “el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. La Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas, de fauna y flora silvestre reconoce que “tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras”.

El Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro destaca que se ha acordado el texto “resueltos a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras”. En el terreno de la genética humana cabe recordar especialmente la declaración de la Unesco sobre genoma humano y los derechos humanos, aprobada por la Unesco en su Asamblea anual de noviembre ppdo., en cuanto afirma que en un sentido figurado el genoma es el patrimonio común de la humanidad.

Este reiterado reconocimiento de las generaciones futuras no sólo implica un deber de actuación sino que paralelamente importa la aceptación de un verdadero derecho. Debemos recordar que las declaraciones de los organismos internacionales, cuando se han observado determinados requisitos formales constituyen una fuente de derecho internacional. No se trata de acordarles una fuerza vinculante que de por sí no tiene, sino de reconocer la contribución a la formación del derecho internacional que hace con ellos la Asamblea de las Naciones Unidas, aún en el marco de las fuentes típicas de ese derecho, como las costumbres y los tratados.

Pasando al derecho convencional se puede considerar que ciertas declaraciones o ciertas partes de ellas tienen valor de verdaderos acuerdos internacionales (en particular aquellas que no sólo enuncian un principio, sino que de manera expresa o inequívoca equiparan su inobservancia con la violación de la Carta).²⁵

La falta de perfección de estos nuevos derechos no puede argumentarse como una denegatoria a su existencia.

Abi Saab, refiriéndose al derecho al desarrollo formula una reflexión que considero claramente referible al caso que nos ocupa. Dice el jurista árabe “en realidad el derecho no surge de la nada social, como tampoco se crea de repente. En la mayoría de los casos es un creciente progresivo e imperceptible dentro de una gran zona gris que separa el valor social emergente de la norma ya establecida; zona que es muy difícil (y a veces hasta imposible) dividir a posteriori entre las dos.”²⁶

Se va afirmando la tendencia a considerar a la humanidad como sujeto al derecho internacional y a reconocer verdaderos deberes de conducta de los estados con relación a las generaciones futuras.

A esta altura de los acontecimientos negar la existencia a los derechos de las generaciones futuras y reducirlos a simples principios éticos que carecen de sanción implica tanto como echar por la borda todo lo que se ha elaborado en los documentos internacionales en torno a los problemas de la humanidad futura.

En el plano jurídico cabe igualmente recordar la Declaración Universal de los Derechos para las generaciones futuras, considerada y aprobada en la reunión de expertos celebrada en La Laguna (Tenerife) los días 25 y 26 de febrero de 1994, bajo los auspicios de la Unesco.

En particular, destaco el artículo 13 referido a la intangibilidad de los derechos humanos de las personas pertenecientes a las generaciones futuras, que expresa “ningún derecho enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos de Derechos Humanos, en los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos, así como cualquier otro instrumento jurídico presente o por venir, y en particular en los convenios dedicados a la protección de los bienes culturales y del medioambiente, podrá ser interpretado o aplicado en el sentido de que confiera derecho alguno a un Estado, a un grupo o a una persona, para emprender actividades o realizar actos tendientes a la destrucción de los derechos humanos de las generaciones futuras. En consecuencia las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen un derecho inalienable e inoponible a toda fuente de poder a ejercer todos los derechos humanos tal como están garantizados por la Comunidad Internacional.”²⁷

Los aspectos jurídicos formales pueden ser adecuadamente superados si admitimos a la humanidad como sujetos beneficiario de tales derechos y le reconocemos paralelamente su carácter intertemporal.

En tren de superar el escollo que puede presentar la existencia de un sujeto letigimado para reclamarlo, se ha propuesto que sea instituido un ombusman o “guarda” con el encargo exclusivo de representar en las Naciones Unidas y en otras instancias internacionales las exigencias basadas en el derecho de las generaciones futuras

deducibles de las distintas cartas y convenciones de derechos aprobados por la comunidad internacional.²⁸

Pese al hecho que son los estados quienes suscriben los instrumentos internacionales que proclaman por doquier el derecho de las generaciones futuras, cabe recordar que el problema de la responsabilidad hacia las generaciones futuras es un problema global y no nacional. Tal como lo destaca Pontera, los estados son instituciones que nacen, se modifican y desaparecen; en este contexto no tiene mucho sentido hablar de obligaciones del Estado en relación con las generaciones de futuros ciudadanos.

En todo caso si la humanidad es el verdadero sujeto de estos derechos de las generaciones futuras toda violación a tales derechos -sea por parte de los hombres que actualmente la habitan como por parte de los estados- constituye una agresión a la humanidad. Así como hoy podemos hablar sin eufemismos de crímenes contra la humanidad, de la misma forma podemos hablar de conductas violatorias a los derechos de las generaciones futuras personalizadas en la humanidad.

De tal forma generaciones futuras y humanidad cobran un significado común y es posible así rebatir la mayor parte de las construcciones creadas para restarle contenido jurídico.

En el debate acerca de la existencia actual o futura del sujeto de tales derechos se vuelve ocioso. Es que el reconocimiento de tal derecho implica al mismo tiempo asegurar a las generaciones presentes una mejor calidad de vida.

La degradación de las condiciones de vida del planeta afecta un interés común para generaciones presentes y futuras, ya que es difícil imaginar un conflicto de intereses entre ambas sobre este particular.

Si bien en el tema vinculado con la genética parece más difícil argumentar sobre la comunidad de intereses, ya que los temas en ella comprendidos apuntan a generaciones futuras, pocas dudas pueden haber acerca del interés de las generaciones actuales por asegurar una descendencia que proteja a la especie humana en su conjunto.

7) CONCLUSIONES

La reflexión ética respecto a la conducta del “*homo technicus*” para con las generaciones futuras es un tema de la más rigurosa actualidad que exige cambios en el pensamiento. Jonas nos habla de una nueva ética orientada al futuro, lo cual no significa que haya que idear una ética para que la practiquen los hombres futuros; sino una ética que deba regir precisamente para los hombres de hoy; se trata de una ética actual que cuida del futuro, que pretende proteger a nuestros descendientes de las consecuencias de nuestras acciones presentes.²⁹

Por otra parte no se trata de que una ética haya que reemplazar a la otra, sino que hay que añadir al catálogo de obligaciones y a la forma de las mismas otras nuevas que nunca han sido tomadas en consideración porque no ha habido ocasión para ello.

En esta ebullición del pensamiento aparece el tema de los derechos de las generaciones futuras.

Este planteo -no lo podemos negar- se instala en una ética antropocéntrica, en cuanto el centro de la reflexión pasa por el hombre futuro (generaciones de hombres); y utilitaria a la vez.

En el plano de las cuestiones ambientales, tal como lo destaca Gómez Heras, un modelo antropocéntrico utilitarista aún con toda la crítica que es susceptible el utilitarismo proporciona una base ampliamente aceptable para letigimar y consensuar normas morales sin necesidad de salirse de la reflexión moral occidental. No obstante ello, creo que son dignas de la mayor atención todas las construcciones elaboradas en torno al fisiocentrismo.³⁰

El encarar los problemas medioambientales desde el centro del hombre puede importar una limite en el enfoque, pero no necesariamente importa una posición encontrada o en colisión con la naturaleza y con los seres que la habitan o pueden llegar a habitarla.

Creo que la defensa de las futuras generaciones importa paralelamente -por más utilitarista que sea la posición- la defensa de la biosfera en su conjunto.

La actitud de “señor y dominador” del mundo que tan en el corazón posee el hombre moderno -expresa Gómez Heras- ha de tomar buena nota de que la naturaleza puede existir sin el hombre, lo cual sucedió hasta no tanto tiempo ha, y que por el contrario el hombre no puede existir sin la naturaleza, al menos en su condición histórica actual.³¹

Con relación a los problemas creados por la nueva genética, si bien existe una creciente preocupación por lo humano, traducido en importantes documentos internacionales (v.g. Convenio Europeo de Bioética, Declaración Universal de la Unesco sobre el Genoma y los Derechos Humanos) justo es reconocer que los temas que motivan tales preocupaciones son comunes con el resto de los seres vivos (manipulación genética, clonación, etc.) lo cual torna aplicables iguales consideraciones.

Circunscribir el tema al campo puramente moral como lo sostienen algunos autores o ensancharlo con la introducción de la variable jurídica depende en última instancia de la concepción que se tenga acerca de las limitaciones que ofrece la especulación jurídica y de la forma de superar tales limitaciones.

Lo importante es que se haya tomado conciencia de la necesidad de asegurar una humanidad más llevadera para los seres que la habitan y de que “el hombre lejos de ser el amo del planeta es una administrador fiduciario que debe rendir cuentas de su proceder a las generaciones futuras”.³²

NOTAS

¹ En especial: E. Partridge, D. Parfit, J. Passmore, B. Norton, J. Marverson, M. P. Goldin, J. Rawls.

² GAFO, J. *Problemática de la manipulación genética*. Madrid: Ed. Paulina, 1992, p. 252.

³ Crisis ambiental y desarrollo sostenible. En *Debats*, Valencia, n. 35/36, p. 46, marzo 1991.

- ⁴ GÓMEZ HERAS, J. M. El problema de una ética del medioambiente. En: Gómez Heras, J.M. (coord.), *Ética del medioambiente*. Madrid: Tecnos, 1997, p. 23.
- ⁵ Gómez Heras, op. cit. p. 34.
- ⁶ BONILLA, J.A. *Fundamentos da agricultura ecológica*. São Paulo: Ed. Nobel, 1992, p. 63.
- ⁷ MAESTRIES, A.F. *El cotidiano*. México, p. 50, marzo 1992.
- ⁸ CAVALLERO, J. El uso de la biodiversidad vegetal, tendencias y perspectivas. Leff, E. (coord.), *Medioambiente y desarrollo en México*. México: Porrúa, v. 1, p. 227, 1990.
- ⁹ Comisión del medioambiente y del desarrollo. *Nuestro futuro común*. Madrid: Ed. Alianza, 1988, p. 70.
- ¹⁰ AMMAI, F. L'ambiente, L'uomo e il tempo: Alcune considerazione. En Rodotà (comp.) *Questioni de bioetica*. Roma: Sagittari Laterza, p. 277, 1993.
- ¹¹ KOTTOW, M. *Introducción a la bioética*. Santiago de Chile: Ed. Universitaria, p. 11, 1995.
- ¹² GROSS, F. *Regard sur la biologie contemporaine*. París: Gallimard, Et. Unesco, 1993; Gross, F. *La ingeniería de la vida*. Madrid: Ed. Acento, 1993.
- ¹³ RUBINO CARDIES, J. *Los genes: qué son y qué hacen en el organismo*. Madrid: Ed. Síntesis, 1989.
- ¹⁴ GRACIA, D. Historia de la eugenesia. En *Problemas éticos de la medicina actual*, Madrid, n. 8, p. 29, 1994.
- ¹⁵ JONAS, H. *Técnica, medicina y ética*. Barcelona: Paidós, p. 109, 1996.
- ¹⁶ PONTORA, G. *Ética y generaciones futuras*. Barcelona: Ariel, p. 104, 1996.
- ¹⁷ DE GEORGE. Environment, rights and future generation. En Portridge, E. (Dir) *Responsibilities to future generation*. Buffalo: Prometheus Books, p. 160, 1981.
- ¹⁸ RODRÍGUEZ DUPLÁ, L. *Una ética para la civilización tecnológica*. La propuesta de H. Jonas en Gómez Heras, op. cit. p. 130.
- ¹⁹ JONAS, H. *El principio de responsabilidad*. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder, p. 40, 1995.
- ²⁰ JONAS, H. *El principio de responsabilidad*, op. cit., p. 82.
- ²¹ GRACIA, D. Hechos biológicos y derechos humanos. En torno a las responsabilidades con las futuras generaciones. En *Introducción a la bioética*. Bogotá: Ed. El Búho, p. 45, 1991.
- ²² Cit. por Diego Gracia, op. cit. p. 58.
- ²³ BLANC ALTAMIR, A. *El patrimonio común de la humanidad, hacia un régimen jurídico internacional de su gestión*. Barcelona: Bosch, p. 37, 1992.
- ²⁴ BLANC ALTAMIR, A. op. cit. p. 27.
- ²⁵ CONFORTI, B. *Derecho internacional*. Buenos Aires: Zavallía, p. 82, 1995.
- ²⁶ Revista del Derecho Industrial, n. 13, Buenos Aires: Ed. De Palma, p. 11.
- ²⁷ Universidad La Laguna. *Los derechos humanos para las generaciones futuras*. Tenerife: La Laguna, 1994.
- ²⁸ Propuesta del gobierno maltés a las Naciones Unidas (UN DOC A/Conf. 151/P/ Washington 111/L8/Rev. Add. 2 del 21/02/92).
- ²⁹ JONAS, H. *El principio de responsabilidad*, op. cit., p. 178.
- ³⁰ GÓMEZ HERAS, op. cit. p. 36.
- ³¹ GÓMEZ HERAS, op. cit. p. 62.
- ³² PONTARA, G. op. cit. p. 180.